

HOKIMIYATLAR BO'LINISHI TAMOYILINING DAVLAT APPARATI FAOLIYATIDAGI AHAMIYATI

Allambergenov Saparbay Dauletbayevich

O'zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish instituti dotsenti,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17934524>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 06-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 11-dekabr 2025 yil

Nashr qilindi: 15-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

«Davlat hokimiyatining bo'linish prinsipi», «Qonun chiqaruvchi hokimiyat organi», «Ijro etuvchi hokimiyat organi», «Sud hokimiyat organi».

ABSTRACT

Ushbu maqolada hokimiyat, davlat hokimiyatining bo'linish prinsipi, qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati organlari faoliyati, hokimiyat bo'linishi tamoyilining davlat apparati faoliyatidagi ahamiyati haqida fikrlar ilgari surilgan.

Hokimiyat – bu, o'zgalarning hatti-harakatlariga yoki voqealar rivojiga majburiy ta'sir o'tkaza olish qobiliyatidir. U ijtimoiy munosabatlar tizimida ajralmas omil hisoblanadi.

Bir organ yoki shaxsning cheklanmagan hokimiyatga ega bo'lishi ko'plab suistemolliklarga, aholi huquqlarining toptalishiga olib kelganiga tarix guvoh. Shu sababdan insonlar, jamoat arboblari va mutafakkirlar "hokimiyatni muayyan chegarada cheklab turish lozim" degan fikrga kelganlar. Biroq, hokimiyatni qanday chegaralash mumkin degan savol tug'ilishi tabiiy. Hokimiyatni muayyan chegarada ushlab yotish yo'li - bu hokimiyatni bo'lish va turli subyektlar ihtiyoriga taqsimlab berishdir.

Hokimiyatlarning bo'linishi va taqsimlanishi prinsipining vujudga kelishi uzoq tarixga ega. Bu borada o'tmishda muayyan amaliy va nazariy qadamlar tashlangan bo'lsa-da, ushbu prinsipning klassik shakliga Jon Lokk va Sharl Lui Monteskiye asos soldilar.

Ushbu prinsipning mohiyati hokimiyatning uch tarmoqqa (qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga) bo'linishi va bir-birini tiyib turishiga asoslanadi. Bunda:

Qonun chiqaruvchi hokimiyat – qonunlarni qabul qiladi va bu orqali davlat siyosatining asosiy yo'nalishlarini belgilaydi.

Ijro etuvchi hokimiyat – qonunlar ijrosini ta'minlaydi, ya'ni davlat siyosatini amalga oshiradi.

Sud hokimiyati – qonunlarni ijro etish jarayonida nizolar yuzaga kelsa, ushbu nizolarni hal qiladi.

Bu yerda e'tibor berish lozim bo'lgan jihat shundaki, uchala hokimiyatning har biri alohida-alohida mustaqil organlar tomonidan amalga oshirilishi lozim. Hokimiyatni uch qismga bo'lish va bir subyektning qo'liga topshirish prinsipining mazmunin amalda bir pul qiladi.

Monteske ham hokimiyatlarning muvozanati, tengligi hamda ularning “o‘zaro tiyib turish va qarama-qarshi ta’sir etish sistemasi” mavjud bo‘lishini yo‘qlaydi. Ya’ni hokimiyatlar o‘rtasida shunday munosabat o‘rnatilmog‘i lozimki, ularning har biri davlat vazifalarini mustaqil ravishda bajarish bilan birga, o‘z imkoniyatlari yordamida bir-birlarini muvozanatda ushlab turishlari, hokimiyatni to‘liq o‘zlashtirib olishdan tiyib turishlari lozim.

Bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, hokimiyatlar bo‘linishi va taqsimlanishi prinsipiga ko‘ra, hokimiyat shunday taqsimlanishi kerakki bir organ qonun buzilishiga yo‘l qo‘yganida boshqasi o‘zidagi vakolatlardan foydalanagan holda unga qarshi tura olishi lozim.

Misol uchun, sud hokimiyati qonun buzilishiga yo‘l qo‘ysa, qonun chiqaruvchi hokimiyat unga qarshi (masalan, vakolat muddatini tugatish, tarqatib yuborish kabi) choralar ko‘ra olishi lozim.

Bir qarashda, nazariy jihatdan hammasi hal bo‘lganga o‘xshaydi: hokimiyat uchga bo‘linadi, bir organ boshqa organning ishiga umuman aralashmaydi, bir-birini muvozanatda, muayyan chegarlarda ushlab turadi va shu bilan baxtli-saodatli turmush tarzi ta‘minlanadi.

Biroq, hech qaysi mamlakatda hokimiyatlarning bo‘linish va taqsimlanish prinsipi to‘laqonli joriy etilmagan. Chunki jamiyatning real hayotdagi turmush tarzini konkret qoliplarga solishning iloji yo‘q. Muayyan qoidalarni jamiyatga tatbiq qilish davomida mauammo va kamchiliklar kelib chiqaveradi.

Mutafakkirlarning ushbu prinsipga nisbatan yondashuvlarida ham tafovutlar mavjud. Jon Lokk hokimiyatni qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va federal turlarga bo‘lgan. U sud hokimiyatini ijro etuvchi hokimiyatning tarkibiy qismi deb hisoblagan. Bundan tashqari Lokkning ta‘limotiga ko‘ra, barcha qonun chiqaruvchi hokimiyatga itoat etishi, bo‘ysunishi lozim.

Monteskyening fikriga ko‘ra esa, qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati mavjud bo‘lib, ular teng, bir-biridan mustaqil, hatto alohida hisoblanadi. Ya’ni, uchala hokimiyatdan hech bir ustun mavqega ega emas.

Fransuz mutafakkiri Jan Jak Russo ta‘limotiga ko‘ra, qonun chiqaruvchi hokimiyat – suveren xalq irodasining ifodachisi hisoblanadi va shu sababdan u barchaga taalluqli umumiy masalalarni tartibga solish vakolatiga ega bo‘lishi lozim.

Yana bir jihatga e’tibor berish lozim: davlat boshqaruvida hokimiyatlarning bo‘linish prinsipi uni amalga oshiruvchi organlarni bir-biridan uzoqlashtirib yubormasligi kerak. Chunki hokimiyatlarni birlashtirish, ularning faoliyatlarini uyg‘unlashtirish ham muhim.

Demokratik va legitim hokimiyatni shakllantirish uchun hokimiyat yagona va taqsimlangan bo‘lishi lozim. Bunda taqsimlash Oliy qonun (masalan, Konstitutsiya) doirasida imkon qadar aniq, tushunarli, vakolat chegaralari belgilangan bo‘lishi, hokimiyat bir-birini tiyib turishga imkon beradigan darajada adolatli taqsimlangan bo‘lishi kerak. Ushbu Oliy qonunga esa uchala hokimiyat ham og‘ishmay, qat’iy amal qilishi lozim.

Har uchala hokimiyatda o‘zlari qabul qilgan qarorlarning ijrosini, vakolat doirasiga kirgan masalalarning amalga oshirilishini nazorat qilish vakolati bo‘lishi kerak.

Hech qaysi organ yoki mansabdor shaxs qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatidan tashqarida bo‘lmasligi, davlat hokimiyatining barcha jabhalari uch hokimiyat bilan qamrab olinishi shart.

Shunday qilib, hokimiyat bo‘linishi tamoyilining davlat apparati faoliyatidagi ahamiyatini quyidagicha izohlash mumkin:

Hokimiyatning mutlaq to'planib qolishining oldini oladi. Agar barcha vakolatlar bitta organ yoki shaxs qo'lida jamlansa, bu mutlaq hokimiyatga va avtoritar boshqaruvga olib keladi. Hokimiyat bo'linishi tamoyili esa bunday xavfni bartaraf etadi;

Davlat organlari o'rtasida muvozanatni ta'minlaydi. Qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati o'zaro teng huquqli va mustaqil bo'lib, ular bir-birini cheklab turadi. Bu tizim "tormozlar va muvozanatlar" mexanizmini yaratadi;

Fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlaydi. Hokimiyat bo'linib, mustaqil organlar tomonidan amalga oshirilganda, davlatning noqonuniy aralashuvi kamayadi va fuqarolarning manfaatlari ishonchliroq himoya qilinadi;

Davlat boshqaruvining samaradorligini oshiradi. Har bir hokimiyat turi o'ziga xos vazifani bajaradi: qonun chiqaruvchi - me'yorlarni belgilaydi, ijro etuvchi - ularni amalga oshiradi, sud - qonunlarning to'g'ri tatbiq etilishini nazorat qiladi. Shu tariqa, vazifalar aniq taqsimlanadi va ish samaradorligi ortadi;

Demokratik boshqaruvning asosiy sharti hisoblanadi. Hokimiyat bo'linishi huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatining muhim tamoyillaridan biri bo'lib, demokratiyaning mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda esa, hokimiyat bo'linishi tamoyilining davlat apparati faoliyatidagi ahamiyati shundaki, u davlat organlari o'rtasida vakolatlarni taqsimlab, bir-birini nazorat qilishini ta'minlaydi, shu orqali huquqiylik, adolat va demokratik boshqaruvning kafolatini yaratadi.

INNOVATIVE
ACADEMY